

«ӘЛЕМНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЙЛЕСІМІ: АЛТЫН ҚИМА ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАБИҒАТТАҒЫ КӨРІНІСІ»

ТАСТАН ЖАНЕРКЕ, ТУРСУНОВА ЗАЙТУНАМ

6B01503 - Математика және Информатика

6B01501 – Математика

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: математика кафедрасының аға оқытушысы **Ж.Е.АХАТОВА**

Аңдатпа: Бұл мақалада әлемнің ішкі құрылымы мен эстетикалық үйлесімінің математикалық негізі болып табылатын «Алтын қима» феномені туралы айтылады. Мақала басында бұл ұғымның тарихи қалыптасу жолы мен адамзаттың сұлулықты қабылдауындағы рөлі қарастырылады. Математикалық негіздеме ретінде Фибоначчи және Люка сандық тізбектерінің алтын қимамен байланысы талданып, «Алтын спиральдың» геометриялық құрылу принциптері көрсетіледі.

Мақаланың негізгі бөлігі табиғаттағы «тірі» математикаға арналған. Мұнда филлотаксис құбылысы (өсімдік жапырақтарының орналасуы), теңіз ұлулары мен жәндіктердің морфологиялық құрылым сипаттамалары нақты мысалдармен көрсетіледі.

Кілттік сөздер: алтын қима, Фибоначчи сандары, алтын спираль, филлотаксис, математикалық модельдеу.

Адамзат өркениеттің даму тарихында қоршаған ортаны тану мен оның заңдылықтарын жүйелеу әрқашан басты орында тұрады. Осы танымның негізінде жатқан тылсым әрі іргелі ұғымдардың бірі – «Алтын қима» феномені. Бұл тек эстетикалық тартымдылықтың өлшемі ғана емес, сонымен қатар табиғаттағы, қоғамдағы және адам ойлау жүйесіндегі үйлесімділіктің математикалық коды болып табылады.

Алтын қиманың тарихи тамыры өте тереңде жатыр. Ежелгі Вавилон, Мысыр және Үндістан өркениеттері бұл пропорцияны сәулет өнері мен өлшем бірліктерінде кеңінен қолданған. Евклидтен бастап Леонардо да Винчиге дейінгі ғұламалар бұл сандық қатынастың бүтін мен оның бөліктері арасындағы мінсіз байланыс екенін дәлелдеді.

Бүгінгі таңда алтын қима феномені тек өнер немесе биология шеңберімен шектелмейді. Оның маңызы стандарттау және өлшеу теориясында (метрологияда) ерекше қарқынмен ашылууда. Әртүрлі өлшем бірліктерінің арасындағы ұқсастықтар - эталондық шаралардың біріңғай жүйесін құруға мүмкіндік береді. Бұл жүйенің математикалық негізін Фибоначчи және Люка сандық тізбектері құрайды. [1]

Алтын спираль радиусы алтын қима коэффициентіне сәйкес өсетін логарифмдік спираль. Ол Фибоначчи тік төртбұрыштары арқылы салынады және табиғаттағы көптеген спиральдық құрылымдардың математикалық үлгісі болып табылады.

Математикалық тұрғыдан алғанда, «Алтын қима» - бұл кесіндіні немесе шаманы екі таң емес бөлікке бөлгендегі ерекше пропорция. Оның басты шарты: бүтін бөліктің үлкен бөлікке қатынасы, үлкен бөліктің кіші бөлікке қатынасына тең болуы тиіс. Егер бүтінді $a+b$, үлкен бөлікті a , ал кіші бөлікті b деп белгілесек, бұл заңдылық келесі формуламен өрнектеледі (Сурет 1):

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \Phi$$

Мұндағы Φ (фи) – иррационал сан, оның жуық мәні 1,618-ге тең. Бұл сан тек геометриялық есеп ғана емес, ол табиғаттағы өсу мен дамудың динамикалық тепе-теңдігін көрсететін басты көрсеткіш. [2]

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}$$

$$\varphi = \frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618\ 033\ \dots$$

Сурет 1

Алтын қиманың сандық негізі италиялық математик Леонардо Пизанскийдің (Фибоначчи) есімімен тығыз байланысты. Фибоначчи тізбегінде (1,1,2,3,5,8,13,21,34,...) кез келген екі көршілес мүшенің қатынасы тізбек ұзарған сайын алтын санға ($\Phi = 1,618$) шексіз жақындай береді. [2]

XIX ғасырдан бастап Фибоначчисандарының қасиеттеріне арналған математикалық жұмыстар, «Фибоначчи қояндары секілді тез тез көбейе бастады». Осы зерттеулердің көшбасшысы француз математигі Эдуард Люка болды.

Люканың алтын қима және сандар теориясына қосқан ең басты еңбегі – ол ғылыми айналымға «Фибоначчи сандары» деген атауды алғаш рет енгізді. Сонымен қатар, ол классикалық тізбекті кеңейтіп, жалпыланған Фибоначчи сандарын ұсынды. Бұл тізбектер келесі рекурентті формуламен сипатталады:

$$G(n) = G(n - 1) + G(n - 2)$$

Бұл формуланың ерекшелігі – бастапқы мүшелеріне байланысты ол шексіз көп сандық тізбектерді тудыра алады. Алайда, ғылым мен практикада осы формуладан туындайтын екі негізгі тізбек ерекше маңызға ие болды:

1. Фибоначчи сандары;
2. Люка сандары.

Люка сандарының Фибоначчи сандарынан айырмашылығы олардың бастапқы сандарының басқаша болуында, бірақ олардың қатынасы да тізбек өскен сайын алтын қимаға жақындайды. [3] Бұл екі тізбек – әлемнің «математикалық тірегі»

Табиғаттағы үйлесімділік тек сыртқы сұлулық емес, ол өмір сүрудің тиімді тәсілі. Алтын қима мен Фибоначчи сандары тірі ағзалардың өсуі мен кеңістікті игеруіндегі шешуші рөлді атқарады.

Өсімдік мүшелерінің (жапырақтар, тұқымдар, гүл күлтелері) сабақ бойында орналасу құбылысы ғылымда «филлотаксис» деп аталады. Бұл жерде алтын қима екі түрі деңгейде көрінеді:

1. Көптеген өсімдіктерде жапырақтар сабақ бойымен 137,5 градус (алтын бұрыш) бұрыш жасап орналасады. Бұл математикалық модель өсімдіктің жоғарғы жапырақтары төменгі жапырақтарға көлеңке түсірмеуін және күн сәулесі мен жаңбыр суының барынша көп мөлшерін алуын қамтамасыз етеді.

2. Күнбағыс дәндері мен қарағай бүршіктеріндегі тұқымдар қарама-қарсы бағытта шиыршықталған спиральдарды құрайды. Бұл спиральдардың саны әрқашан көршілес екі Фибоначчи санына (мысалы, 21 мен 34, немесе 34 пен 55) тең болады. [4]

Тірі табиғаттағы пропорциялар тек өсімдіктермен шектелмейді. Наутилус ұлуының қабыршағы логарифмдік спиральдың үлгісі. Ұлу өскен сайын оның үйшігінің көлемі ұлғаяды,

бірақ пішіні алтын қиманы сақтайды. Бұл су астында ауырлық орталығын тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді (Сурет 2). [4]

Сурет 2

Қиманың басты рөлі – «кеңістікті барынша тиімді толтыру». Кейбір су кристаллдарының өсу нүктелері мен геометриялық орталығы арасындағы қашықтықтар алтын қимаға сәйкес келеді. Бұл кристаллдың ең аз энергия жұмсап, ең тұрақты формаға ие болуына мүмкіндік береді. [5]

Медицинада өт құрамындағы негізгі компоненттердің (холестерин, лецитин және өт қышқылдары) арақатынасы алтын қиманға жақын болғанда, өт сұйықтығы тұрақты болады. Егер бұл пропорция бұзылса, өттің «литогендік» қасиеті артады, яғни өт қабында тас байлану қаупі туындайды. Бұл алтын қиманың ағзадағы химиялық гомеостазды сипаттайтын көрсеткіш екенін дәлелдейді.

ДНҚ өлшемдеріне келетін болсақ, ДНҚ спиралінің бір толық иірімінің ұзындығы 34 ангстрем, ал ені 21 ангстремді құрайды. 34 пен 21 көршілес Фибоначчи сандары. Олардың қатынасы алтын санға сәйкес келеді.

Жүректің қағу цикліндегі қарыншалардың жиырылуы мен босаңсуы арасындағы уақыттық қатынас дені сау адамда 0,618 немесе 1,618 пропорциясына ұмтылады.

Идеалды артериялық қысымның (мысалы, 120/80) қатынасы (1,5) алтын санға (1,6) жақын. Бұл жүрек қан тамырлары жүйесінің ең аз энергия жұмсап, ең жоғарғы тиімділікпен жұмыс істейтін режимі. [6]

Алтын қима – тек дерексіз математикалық формула немесе таза эстетикалық ұғым емес, ол табиғат пен адамзаттың күнделікті өміріндегі іс жүзінде кеңінен қолданылатын заңдылық ретінде қарастырылады. Жалпылай алсақ, оның басты маңызы – кез келген жүйеде максималды үйлесімділікті, беріктікті және энергияның барынша үнемделінуін қамтамасыз ету. Айтылып өткен ұғымдар тек қана медицина, табиғатта ғана емес архитектура, ақпараттық технологиялар мен экономикада және тағы да басқа мамандықтарда қолданылады. [7]

Осы орайда астрофизик Марио Ливионың алтын қима феноменіне қатысты іргелі пайымдарын атап өту маңызды. Ол өзінің зерттеуінде «Фи» санын жай ғана математикалық тұрақты емес, «әлемдегі ең таңғажайып сан» деп атайды.

Ливионың тұжырымдамасы бойынша, алтын қиманың қолданбалы маңызы мен табиғаттағы орны келесі үш бағытта айқындалады:

Ливио алтын қиманың кез келген математикалық амалдар кезінде (квадраттау, кері санды табу) өз қасиетін сақтап қалатын бірегей «симметриясын» ерекше атайды. Бұл табиғаттағы жүйелердің өсуі мен дамуы кезінде олардың ішкі үйлесімділігін неліктен жоғалтпайтынын түсіндіретін басты фактор.

Адамзат тарихындағы өнер туындыларына талдау жасай отырып, алтын қиманың адам миы үшін «ең жағымды» қабылданатын пішін екенін айтады. Ливионың пікірінше, бұл біздің эволюциялық дамуымызда табиғаттың мінсіз формаларымен үйлесуге деген ішкі талпынысымыздың нәтижесі.

Ливио өз еңбегінде маңызды философиялық сұрақ қояды: алтын қиманың барлық жерде кездесуі табиғаттың математикалық заңдылығы ма, әлде біздің санамыздың бәрін жүйелеуге

деген құштарлығы ма? Ол математиканың ғаламды сипаттаудағы «түсіндіруге келмейтін тиімділігін» алтын қима арқылы көрсетеді.

«Математика – бұл табиғат жасырған кодты оқитын тіл болса, алтын қима – сол тілдің ең әдемі сөйлемі» - деген ой түйеді автор.

Осылайша, Марио Ливионың еңбегі алтын қиманың тек математикалық есеп қана емес, адамзат өркениетінің, мәдениетінің және ғылыми танымының ажырамас бөлігі екенін көрсетеді.[8]

Қорытындылай келе, «Алтын қима» феномені – әлемнің ішкі архитектурасы мен эстетикалық үйлесімін біріктіретін кілт. Ол тек геометриялық пропорция немесе дерексіз математикалық формула емес, тірі және өлі табиғаттағы энергияны үнемдеу, кеңістікті барынша тиімді толтыру және құрылымдық тепе-теңдікті сақтаудың іргелі заңы болып табылады. Математика – ғаламның үйлесімділік тілі, ал алтын қима - сол үйлесімнің ең жарқын көрінісі. Бұл феноменді тану адамзатқа табиғаттың тылсым сырларын ашып қана қоймай, сол заңдылықтар негізінде жаңа технологиялық және эстетикалық белестерге жетуге бағыт береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Ясинский С. А. "Золотое" сечение в стандартизации и теории измерения. – 2008.
2. Шевелев И. Ш., Марутаев М. А., Шмелев И. П. Золотое сечение //М.: Стройиздат. – 1990. – Т. 14.
3. Стахов А. П. Метафизика и Золотое сечение //Академия Тринитаризма», М., Эл. – 2006. – №. 77-6567.
4. Аракелян Г. Б. Математика и история золотого сечения. – Izdatel'skaia gruppya "Logos", 2014.
5. Скирда К. И., Сарваров М. Р., Степанова М. В. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ИСКУССТВЕ И ТЕХНИКЕ //Н34 Научные чтения имени профессора НЕ Жуковского (5; 2014). – 2015. – С. 91.
6. Исаева Н. М., Субботина Т. И., Яшин А. А. Литогенные свойства желчи и «Золотое сечение» // ВНМТ. 2006. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/litogennye-svoystva-zhelchi-i-zolotoe-sechenie>.
7. Ливио М. φ–Число Бога. Золотое сечение–формула мироздания. – ЛитРес, АСТ, 2015.
8. Тимердинг Г. Е. Золотое сечение. – Рипол Классик, 2013.